

“САМАРКАНДСКИЙ ДУХ” ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Эргашева Мохидил Давлатмирза кизи
магистр Ташкентского государственного университета востоковедения
E-mail: mohidil4202@gmail.com

Введение. Являющаяся “ведущей силой региональной дипломатии в Евразии” Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)-межправительственная организация, основанная в Шанхае 15 июня 2001 года. В настоящее время в ШОС входят 8 государств-членов (Китай, Индия, Россия, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан и Таджикистан), 4 государств-наблюдателя, заинтересованные в присоединении к полноправному членству (Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия) и 9 “Партнеров по диалогу” (Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Шри-Ланка, Турция, Катар, Египет и Саудовская Аравия).

Как нам известно, ШОС сосредотачивается на вопросах региональной безопасности, борьбе с региональным терроризмом, этническим сепаратизмом, религиозным экстремизмом и региональным развитием.

Актуальность. Глубокий кризис доверия на глобальном уровне, различные вооруженные конфликты, климатические потрясения, безусловно, заставляют каждое государство объединить и направить все усилия для противодействия угрозам и вызовам современного мира. Наиболее доступным и близким путем реализации этой цели является эффективное международное взаимодействие, что помогает укреплять взаимопонимание, развивать политическое и экономическое сотрудничество, прогрессировать торговлю и стимулировать культурно-гуманитарный обмен. Все это отражается в целях и задачах ШОС во имя общей безопасности и процветания.

В связи с этим, сейчас журналы и газеты со всех стран, публикующие мировые новости в политико-экономической, культурной и научной сферах, продолжают исследовать факторы, способствовавшие становлению нового облика нашей страны как открытой для всестороннего сотрудничества.

Данная лидирующая газета Омана продолжает знакомить общественность Султаната с актуальными событиями, происходящими в политической жизни Узбекистана. В контексте серьезных преобразований в мировой политике и экономике в Самаркандском саммите ШОС, прошедшим 15-16 сентября 2022

года, были приняты ключевые решения и договоренности, способствующие определению будущих факторов развития организации.

Об этом свидетельствует статья под заголовком “Арабские страны-партнеры Самаркандского саммита Шанхайской организации сотрудничества”, опубликованная в газете “Asdaa Oman” (“Эхо Омана”).

Сейчас, когда на евразийском континенте происходят серьезные политические и экономические преобразования, первая личная встреча глав государств после пандемии COVID-19, несомненно, является важным событием в регионе.

ШОС - это не военный блок, не направленность против третьих стран или международных организаций, это организация, которая продвигает идеи многопланового сотрудничества на основе открытости и равноправия, не преследует никаких геополитических целей, не прилагает усилий против какого-либо лица или государства.

Эти принципы четко прописаны в ее уставе, и вся история организации доказывает строгое соблюдение этих правил.

Охватывающий 44% населения мира и 26,6% от общей площади земного шара, ШОС занимает важное место не только в евразийских, но и в глобальных вопросах. Она призвана стать полюсом притяжения без разделительных линий во имя мира, сотрудничества и прогресса. Этим идет трансформация международных отношений на современном этапе развития.

Во-первых, количество заинтересованных стран свидетельствует о том, что в последнее время привлекательность ШОС выросла в геометрической прогрессии.

Во-вторых, расширение числа членов ШОС вокруг Центральной Азии свидетельствует о том, что Центральная Азия является географическим ядром организации. Саммит в Самарканде еще раз продемонстрировал важность Центральной Азии в геополитике региональных держав как Россия, Китай, Индия и Турция.

В-третьих, предоставленная платформа позволила лидерам обсудить текущие важные вопросы на двусторонней, трехсторонней и многосторонней основах.

Прагматизм, динамизм и инициативность в последние годы стали своеобразной “визитной карточкой” узбекской дипломатии.

На сегодняшний день Республика Узбекистан твердо отстаивает свою позицию стратегии опережающего развития ШОС открытием новых сфер

сотрудничества и запуском незадействованных резервов, которыми владеет каждая из её участниц.

Учитывая представительный статус и организацию, этот саммит призван послужить еще одним подтверждением растущего влияния Узбекистана и авторитета его лидера Шавката Мирзиёева как международного политика.

Независимая и всеобъемлющая внешняя политика Ш.Мирзиёева позволила сбалансировать интересы “крупных”, “средних” и “малых” государств в регионе ШОС.

Здесь стоит отметить, что Афганистан в связи с региональной безопасностью упоминался всеми лидерами, а Ш.Мирзиёев предложил действенные пути выхода из многолетнего кризиса и создание специального фонда для гуманитарной поддержки Афганистана. В соответствии с вопросом безопасности, лидеры ШОС приняли Всеобъемлющий план действий на 2023-2027 годы об осуществлении положений “Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве”.

По мнению оманских аналитиков, это дает Самарканду важное преимущество – доверие всех стран ШОС, - которое позволяет ему уверенно продвигать ключевые региональные и глобальные инициативы через эту платформу.

Неудивительно, что мир из исторического Самарканда видится единым и неделимым, а не разобренным. В этом и заключается суть уникального феномена “Самаркандского духа”, на основе которого может быть выстроен принципиально новый формат международного взаимодействия, в том числе и в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

Концептуальный подход Узбекистана к вопросу о том, как должна выглядеть ШОС в новую эпоху, может быть реализован в рамках выдвинутых им приоритетов: торговля, промышленное и технологическое сотрудничество, укрепление транспортных и экономических взаимосвязей, инновации и цифровая трансформация, зеленая экономика.

Разрабатывая политику с осязательными результатами по региональным проблемам, включая продолжающиеся конфликты в регионе, можно открыто заявить, что ШОС смещается в сторону экономического сотрудничества.

Узбекистан призывает страны ШОС переосмыслить ценность многостороннего сотрудничества в период геополитических и экономических потрясений на глобальном уровне. Поэтому Ш.Мирзиёев представил на саммите

ряд инновационных инициатив и предложений, призванных послужить важным обновлением повестки дня, модернизацией о деятельности этой организации:

- проведение Большой торговой ярмарки ШОС и создание на ее базе единой электронной платформы;
- проведение в 2023 году в Самарканде на базе индустриальной зоны “Узбекистан-ШОС” первой встречи руководителей администраций специальных зон ШОС;
- формирование общего пространства промышленной и технологической кооперации на основе запуска Нового экономического диалога ШОС;
- проведение в Узбекистане Недели делового партнерства регионов государств ШОС;
- создание Альянса специальных экономических зон стран ШОС.

Фундаментальные преобразования в евразийской политике демонстрируют, что государства Центральной Азии должны диверсифицировать свою стратегию, включая переоценку потенциала ШОС.

Главным итоговым документом саммита стала Самаркандская декларация, в которой отражены:

- меморандум о предоставлении статуса партнера по диалогу с Египтом, Сирией, Катаром и Саудовской Аравией;
- одобрение заявок на получение статуса партнера с Бахрейном и Мальдивскими островами;
- совместные подходы стран ШОС к решению региональных и глобальных проблем при определении приоритетов развития организации.

Заключение. Исходя из вышеотмеченных фактов, можно с уверенностью сказать, что Самаркандский саммит сыграл важную роль как в проявлении инклюзивности, духа межкультурного взаимодействия, так и в построении международной системы. Несомненно, саммит “Самаркандского духа” успел войти в историю как своеобразное историческое и политическое достижение “Третьего Ренессанса”. Кроме того, он послужил активному развитию взаимовыгодных отношений Узбекистана с Советом сотрудничества арабских государств стран Залива (ССАГЗ) не только в международных, но и в региональных вопросах государств.

Список использованных источников литературы:

1. Новости ШОС:итоги заключительного дня саммита в Самарканде // Информационный сайт “Hook.report”. URL: <https://hook.report/2022/09/sco-day-2> (дата обращения: 17.09.2022).
2. Самаркандский саммит Шанхайской организации сотрудничества // Информационная газета Султаната Оман. URL:<https://asdaaoman.com/%D9%82%D9%85%D8%A9%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%D8%B4%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88/> (дата обращения: 09.09.2022).
3. Самаркандский саммит ШОС:диалог и сотрудничество во взаимосвязанном мире // Шавкат Мирзиёев // Официальный сайт Президент Республики Узбекистан. URL: <https://president.uz/ru/lists/view/5495> (дата обращения: 12.09.2022).
4. Самаркандский саммит ШОС // Официальная страница “Uzreport.news”. URL: <https://uzreport.news/politics/v-ramkah-samarkandskogo-sammita-shos-bilo-prinyato-44-dokumenta> (дата обращения: 16.09.2022).